

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES EM CASCAS

MEIRELLES, C. R. M.¹

MEDRANO, R. H.²

DINIS, H.³

1. Prof. Dr^a. Engenheiro Civil; 2. Prof. Dr^o. Arquiteto; 3. Prof. Ms. Engenheiro Civil.
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rua: Itambé, 45, telefone (11) 21148012, SP – Brasil.

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES EM CASCAS

MEIRELLES, C. R. M.¹; MEDRANO, R. H.²; DINIS, H.³

1. Prof. Dr^a. Engenheiro Civil; 2. Prof. Dr^o. Arquiteto; 3. Prof. Ms. Engenheiro Civil.

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rua: Itambé, 45, telefone (11) 21148012, SP – Brasil.

e-mail: cerellesm@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa avalia a evolução do processo de construção das cascas em concreto armado através de uma análise comparativa de projetos onde a forma da casca foi o elemento determinante na concepção arquitetônica, construídos entre 1950 e 1960, com projetos onde a modelagem em elementos finitos determinou a forma, construídos entre 1970 e 1980. A pesquisa foi realizada em conjunto com a análise de projetos de arquitetos renomados como Pier Luigi Nervi, Felix Candela em comparação com a tecnologia utilizada na arquitetura paulista por arquitetos como Miguel Juliano e Jorge Wilhem no projeto do Palácio das Convenções do Anhembi. Cada um à sua maneira procurou soluções arquitetônicas onde a estrutura tem um papel preponderante, e se valerem essencialmente das estruturas espaciais em cascas. Apesar das construções em cascas de concreto serem consideradas marcos arquitetônico deixaram de ser construídas ao longo do tempo devido a fatores que vão desde o custo de construção com formas e escoramentos até o custo de manutenção das grandes superfícies com impermeabilização e conseqüentemente com corrosão da armadura. A pesquisa conclui que as construções em cascas sofrerão um novo impulso, a partir da evolução da tecnologia do concreto com o desenvolvimento do micro-concreto estrutural menos poroso que os concretos utilizados no período de 50 a 70, e da evolução dos programas por elemento finitos que permitirá modelagens das cascas em diferentes formas.

Palavras Chaves: coberturas em casca; estruturas em cascas; cascas de concreto armado.

ABSTRACT

This research evaluates the evolution of the process of reinforced concrete shells roofs' construction through a comparative analysis of projects where the form of the shells was the decisive element in the architectural conception, built from 1950 to 1960, with projects where the numerical simulation in finite elements determined the form, built from 1970 to 1980. The research was accomplished together with the analysis of renowned architects' projects like Pier Luigi Nervi, Félix Candela in comparison to the technology used in the architecture from São Paulo by architects as Miguel Juliano and Jorge Wilhem in the project of the Palace of the Conventions of Anhembi. Each one did his own way and tried architectural solutions where the structure has a preponderant paper, and they were both essential to the space structures in shells. This was done despite the fact that the constructions in concrete shells have been considered architectural marks, they were not built any longer due to some factors that vary from the construction cost with forms and supports to the cost of maintenance of the great surfaces with making them waterproof and consequently with steel's corrosion. The research concludes that the shells' constructions will give a new pulse, starting from the concrete's technology evolution with the less porous structural development of the personal computer-concrete than the concretes used in the period from 50 to 70, and the evolution of the programs for finite element that will allow a numerical simulation of the shells in different forms.

Keys-words: shells roofs'; shell structure: reinforced concrete shell.

INTRODUÇÃO

As estruturas espaciais representam marcos arquitetônicos ao longo da história do mundo. Cada população tenta demonstrar, com as grandes coberturas o nível de desenvolvimento tecnológico atingido por um país. As estruturas espaciais são aplicadas em projetos de coberturas de grandes vãos como os estádios, ginásios, igrejas, templos, etc. O desenvolvimento das estruturas espaciais se deve ao grande número de pesquisas, abordando diversos aspectos de seu comportamento, forma, sistema estrutural, projeto e desenvolvimento de novos materiais.

As cascas em concreto armado apresentaram um grande desenvolvimento no período de 1950 a 1970. Entretanto, o uso de cascas em concreto sofreram um grande declínio devido a vários fatores: alto custo com formas, custo de manutenção das grandes superfícies, etc. A partir de 1990, surgem novas tecnologias como o desenvolvimento de um concreto mais uniforme, menos poroso, com maiores resistências conhecido como concreto de alta resistência, o que permitirá um novo impulso na aplicação das cascas na arquitetura.

As cascas em concreto armado foram desenvolvidas por arquitetos como Eduardo Torroja, Felix Candela, Eero Saarinen e Pier Luigi Nervi. O Brasil é pioneiro no desenvolvimento da tecnologia do concreto, temos renomados arquitetos e engenheiros calculistas como arquitetos como Oscar Niemeyer, Jorge Wilhelm, Miguel Juliano e o engenheiro Mario Franco, etc.

Os primeiros estudos sistematizados do comportamento das formas de casca foram realizados por volta de 1930 por Eduardo Torroja, o desenvolvimento das teorias das estruturas das cascas curvas foi creditado ao engenheiro aeronáutico americano Donnell, entretanto, foi Felix Candela em 1950, quem popularizou as cascas em concreto armado, devido à exuberância das formas construídas. Candela projetava diferentes coberturas a partir de uma mesma forma geométrica o parabolóide hiperbólico. (ASCE, 2002)

Torroja fundou em 1959 a associação International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), sua principal função é estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas em sistemas estruturais leves aplicados às grandes coberturas tais como casca, tenso estruturas, membranas etc.

AS ESTRUTURAS EM CASCAS

O cálculo das estruturas em cascas sempre apresentou grandes dificuldades matemáticas que impossibilitaram sua aplicação fora da faixa de problemas relativamente simples. Mesmo estes ainda eram matematicamente trabalhosos e difíceis. *“Apenas recentemente, a aplicação dos Métodos dos Elementos Finitos ao estudo das cascas permitiu que se conseguisse numericamente, resultados para cascas com, quaisquer formas, condições de apoio, e sujeitas a qualquer carregamento”.* (ZAGOTTIS, 1986)

O avanço na capacidade de armazenar dados dos computadores e o desenvolvimento do método dos elementos finitos nos permite hoje avaliar os esforços solicitantes de uma estrutura em casca através de programas finitos como os programas estruturais como o ANSYS, o SAP, etc. Este fato ajuda arquitetos e engenheiros a projetar diferentes formas e visualizar rapidamente as regiões de alta concentração de tensões.

Segundo Medrano; Meirelles (2005)

Uma estrutura em casca é uma superfície curva contínua onde a espessura é bem menor que as outras dimensões. O comportamento estrutural da casca é dividido em duas parcelas: a teoria da membrana e a teoria da flexão. Na primeira é considerado o mecanismo resistente de membrana, que resulta em solicitações por força normal e cisalhamento. Na segunda são consideradas as flexões, que resulta na casca curva em solicitações por momentos, esforços normais, cortante e cisalhamento longitudinal. No projeto das cascas deve-se ter uma especial atenção nas regiões dos apoios, pois nestas regiões podem ocorrer solicitações de flexão significativas.

Arquitetos e engenheiros como Felix Candela, Eduardo Torroja, Pier Luigi Nervi não possuíam ferramentas poderosas para calcular suas cascas, portanto buscavam formas geométricas reconhecidas, de modo a trabalhar com um procedimento de cálculo que permitem a vantagem de obter cascas finas e sem flexão, a *teoria da membrana*. As obras projetadas apresentavam resistência pela forma. Candela, Eduardo Torroja e Pier Luigi Nervi, utilizam modelos físicos para gerar a formas funiculares. As cascas finas de concreto armado submetidas à compressão pura são geradas pela curva inversa da curva catenária. A catenária é definida por uma estrutura tensionada submetida ao seu peso próprio. (ASCE, 2002)

As grandes coberturas geralmente apresentam dupla curvatura, pois a dupla curvatura melhora sensivelmente o comportamento estrutural tridimensional da casca. A casca quando tratada segundo a teoria da membrana, requer espessura muito pequena e, portanto não só pesa menos, como também é mais econômica; além disso, a estrutura em si apresenta uma aparência estética mais agradável.

Restaurante Lo Manantiales – México- Felix Candela -1957

Em 1957, Felix Candela completa seu mais significativo trabalho é o restaurante Los Manantiales construído em Xochimilco, nos arredores da cidade do México, com projeto do arquiteto Joaquín Álvarez Ordoñez (figura 1). Los Manantiales é composto por 8 elementos gerados pela intersecção de 4 parabolóides hiperbólicos. Nesta obra Candela consegue construir um amplo ambiente aberto, de grande beleza plástica, utilizando camadas extremamente finas de concreto, em torno de 6 cm para um vão de 32 metros e altura de 5.8 metros. (BURGER, 2007)

Figura 01: Restaurante Los Manantiales (México) Félix Candela.

Candela foi um dos principais pesquisadores e das propriedades do concreto armado e da aplicação da Teoria da Elasticidade. Segundo Candela

El hecho es que la Teoría de la Elasticidad se refiere a un material ideal, homogéneo e isótropo, que responde además a la ley de Hooke. Sin embargo, los materiales usuales distan mucho de asemejarse a tal hipotética materia y el concreto armado que, en la actualidad, es el material de construcción por excelencia, es heterogéneo por definición, es alótropo, puesto que sólo contiene hierro en ciertas zonas y en determinadas direcciones, y no responde, en absoluto, a la ley de Hooke. (CANDELA, 1961, p 18).

Diante do atual estado do conhecimento na época, Candela propõe abandonar os métodos usuais, por serem extremamente inexatos, e utilizar formas geométricas onde possa ser aplicada a Teoria da Membrana: “Una mayor propiedad en los métodos de cálculo de estructuras que redunde en economía de material y que simplifique el análisis de las mismas, significa

automáticamente una considerable reducción del esfuerzo humano en su conjunto.” (CANDELA, 1961. p 22).

Candela aplica a teoria da membrana às geometrias de suas cascas em parabolóides hiperbólicos conseguindo, uma simplificação considerável no cálculo, além de trabalhar com modelos muito mais precisos resultando em estruturas mais esbeltas e econômicas. As inúmeras obras realizadas por candela desta forma, e a qualidade arquitetônica obtida evidenciam o acerto deste caminho.

Palazzetto dello Sport - Pier Luigi Nervi – 1957

O Palazzetto dello Sport foi construído em Roma na Itália em 1957 e projetado pelo engenheiro e arquiteto Pier Luigi Nervi. A cobertura é uma cúpula de 59 metros de vão livre, construída em argamassa armada e projetada com base na teoria da membrana.

A cúpula não descarregada diretamente sobre o solo, mas é apoiada em pilares tangentes a curvatura, em forma de Y. O desenho do pilar apresenta extrema beleza. Os pilares permitem que o espaço interno receba luz de seu entorno.

Pier Luigi Nervi é um dos grandes representantes da estruturas em casca em argamassa armada. Ele associava a argamassa armada à eficiência da forma construída, vencendo grandes vãos com pequenas espessuras.

Nervi, em suas pesquisas questiona a insuficiência do cálculo estrutural, e para provar suas hipóteses constrói uma série de modelos físicos e os submete a uma série de solicitações que reproduzem os carregamentos que a estrutura ficará submetida durante a vida da construção. (ARGAN,2001)

Figura 02: Palazzetto dello Sport - Roma - vista externa

Nervi utiliza na obra do Palazzetto dello Sport apoios pontuais em forma de Y, mas para reduzir o impacto causado pelos esforços concentrados, ele cria um anel de transição entre os pontos de apoios e os elementos esbeltos de argamassa armada na parte interna da cúpula.

Palácio das Convenções do Anhembi – Miguel Juliano e Jorge Wilhelm -1971

Figura 03: vista externa da cúpula - Palácio das Convenções do Anhembi

Fonte: escritório do JULIO KASSOY; MARIO FRANCO.

O Palácio das Convenções do Anhembi compreende cinco auditórios e foi inaugurado em 1974. Os arquitetos foram Miguel Juliano e Jorge Wilhelm. O cálculo estrutural foi realizado pelo escritório Mário Franco e Julio Kassoy. A estrutura é uma casca abatida com 65 metros de vão livre, em concreto armado e em protendido de folhas poliédricas com espessura média de 10 cm. O projeto é um dos maiores representante da arquitetura moderna em concreto armado.

“A cobertura é constituída com 28 semi-arcos com seção transversal em V os quais estão apoiados no topo da cúpula, em um anel central de compressão de 6,4m de diâmetro, e na base em um anel externo protendido.” (SABBAG, 2007). O anel protendido absorve os empuxos horizontais aplicados pela casca. A casca de folha poliédrica é apoiada na circunferência de base e os esforços transmitidos aos pilares através de uma articulação tipo freyssinet. A casca foi calculada com base na teoria da flexão e no método dos elementos finitos com grande precisão. Os apoios articulados tipo freyssinet, foram considerados para absorver os esforços inseridos pelas dilatações e contrações que ocorrem neste tipo de superfície em casca, evitando-se que deste modo tensões de flexão na borda da casca gerada por fenômenos de dilatação e contração da estrutura, assim como com tensões de borda geradas por engastamento. Portanto, a articulação da casca permite desta forma ao longo da vida útil da estrutura a mesma não irá apresentar fissuras inseridas por estes fenômeno o que promoverá uma vida útil mais longa a construção em concreto armado.

Figura 04: a) anel central, b) Articulação (freyssinet); cabos de protensão.

Fonte: Escritório JULIO KASSOY; MARIO FRANCO; 2006.

CONCLUSÃO

O concreto é um material muito utilizado no Brasil, apresenta uma grande plasticidade, podendo ser aplicado às mais variadas formas. Apesar da grande eficiência estrutural das cascas curvas em concreto, dois pontos importantes devem ser considerados: O alto custo do cimbramento e o custo de manutenção das grandes superfícies de impermeabilização que devido à exposição permanente ao sol e chuva impõe grandes dilatações e contrações nestas superfícies.

Os arquitetos e engenheiros Brasileiros são pioneiros no desenvolvimento da tecnologia do concreto. Entretanto as grandes obras em cascas de concreto armado e argamassa armada têm demonstrado ao longo do tempo exigir a manutenção permanente, para diminuir os problemas com infiltração de água e conseqüentemente a corrosão das armaduras. A partir dos anos 90 começam a surgir novas tecnologias para o desenvolvimento concreto mais uniforme, como por exemplo, concreto de alto desempenho resistência, concreto associado com fibra de vidro, concreto com fibra de aço. As novas tecnologias deverão promover um novo impulso para as grandes superfícies de concreto.

Apesar de termos hoje ferramentas poderosas para o cálculo de cascas em diferentes formas, a teoria da membrana continua a ser um conceito decisivo na forma final da superfície, pois se

projetamos a forma da casca a partir do conceito da teoria da membrana poderemos gerar uma estrutura mais esbelta e mais leve.

As três obras analisadas demonstram a evolução sofrida pelo concreto armado em 40 anos, assim como a evolução das teorias de cálculos e das ferramentas disponíveis para o cálculo das estruturas através de elementos finitos aplicados em programas como ANSYS, SAP, etc.

A cúpula em concreto armado com 65 metros de vão torna-se um projeto referencial que demonstra a evolução tecnológica apresentada em 1970 em São Paulo com projeto de Miguel Juliano e Jorge Jorge Wilhelm com cálculo do escritório Mario Franco e Julio Kassoy.

REFERÊNCIAS

ARGAN, GIULIO. Projeto e Destino. São Paulo: editor Ática, 2001.

BRADSHAW R.; Special Structures: Past, Present, and Future. In: Journal Struct. Engrg. ASCE, Volume 128, Issue 6, pp. 691-709. New York: ASCE, 2002.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1999.

BURGER, N; BILLINGTON, D.P. Felix Candela, Elegance and Endurance: An Examination of the Xochimilco Shell. In: Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (J. IASS). Vol 47. N. 152. New York: IASS, 2006 . Disponível em < www.iass-structures.org/index.cfm/journal.article?aID=2> acesso em 1/06/2008.

CANDELA, Felix. Hacia una nueva filosofia de las estructuras. México, INBA, 1961.

FABER, Colin. Candela, the shell builder. Nova York, Reinhold Pub. Corp, 1963.

MEDRANO, R. H.; MEIRELLES, C. R. M. ESTRUTURAS ESPACIAIS EM CASCAS: ESTUDO DE CASOS LATINO-AMERICANO. In: XXI Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura - CLEFA XXI, 2005,

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo, EDUSP, 1997.

SABBAG, H. Y. Escritório Técnico Julio Kassoy e Mario Franco. São Paulo:C4, 2007.

TORROJA, E. The structures of Eduardo Torroja. F.W. Dodge Corporation, New York,1958.

TORROJA, E. Razón y ser de los tipos estructurales. Madri: Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, 1960.

VASCONCELOS, A. C. Estruturas arquitetônicas: apreciação intuitiva das formas estruturais. São Paulo: Nobel, 1991.

ZAGOTTIS, DECIO DE. INTRODUCAO A TEORIA DAS ESTRUTURAS. Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações da Escola Politécnica da USP, 1982.